

INSONLARDA VAQTNI TO'G'RI TAQSIMLASH MUAMMOSI VA UNGA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Kasimova Odina Alimjonovna¹

¹Nizomiy nomidagi TDPU "Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

Nurmuratova Iroda²

²Nizomiy nomidagi TDPU "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440744>

Hammamiz ko'rib turibmiz – bugun zamon juda tez, mislsiz shiddat bilan o'zgarmoqda. Shuning uchun biz islohotlarimiz sur'atini aslo pasaytirmasdan, faqat oldinga borishimiz, har bir soat, har bir kundan unumli foydalanishimiz kerak. Chunki, Bahouddin Naqshband hazratlari aytganlaridek, "Kim vaqtini zoye ketkazsa, vaqt uning dushmaniga aylanadi".

Sh. M. mirziyoyev

Annotatsiya: Men bu maqolani yozishimdan maqsad, insonlarda vaqtни to'g'ri taqsimlash muammosini yoritib berish va unga psixologik jihatdan yondashgan holda muammoning yechimlarini ochib berish. Aksariyat omadli insonlarning hayoti va karyerasi shuni ko'rsatmoqdaki, muvaffaqiyatning asosiy kaliti — bu vaqtни to'g'ri taqsimlash. Muvaffaqiyatga erishgan ishbiarmon insonlar o'z vaqtlarini kelgusida ularni yangi bilimlar, ijodiy qarorlar va kuch-quvvat bilan ta'minlaydigan narsalarga sarmoya qilishadi. Dastlab ularning muvaffaqiyati sezilmasligi mumkin, biroq oxiroqibat, uzoq muddatli sarmoyalar samarasi o'laroq, ular misli ko'rilmagan cho'qqilarni zabt etishadi.

Kalit so'z: vaqt, muammo, omad, muvaffaqiyat, motivatsiya, qiziqish, unum, minnatdorlik, baxt

Ko'pincha biz shu qadar band bo'lamizki, atrofimizda sodir bo'layotgan voqeahodisalarni sezmay qolamiz. Keraksiz mashg'ulotlarga vaqtни sarflashimiz esa, undanda yomon. Vaqtни to'g'ri taqsimlash esa, kelajakda ulkan cho'qqilarni zabt etishimizga zamin yaratadi. Muvaffaqiyatli kishilarning o'rnak olsa arzigulik foydali odatlari bo'ladi. Quyida uzoq muddatli istiqbolda foyda keltirishda yordam beruvchi bir necha samarali maslahat bilan tanishib chiqamiz:

Kuniga kamida 15 daqiqa piyoda yuring

Ko'proq kitob o'qing

Qiziqishlaringiz bo'yicha suhbatdosh toping

Tajriba qilishdan qo'rqmang

Olimlarning so'zlariga ko'ra, ertalab o'quvchi kun davomida bir soatlik tanaffus qilib, uxlab olsa, kechki payt nazorat testlarini 30 foizga yaxshi bajarishadi. Bu odat Albert Eynshteyn, Tomas Edison, Uinston Cherrill, Jon Kennedi, Ronald

Reygan, Jon Rokfeller va boshqa ko'plab yetuk shaxslarga xos bo'lgan. Masalan, Leonardo da Vinchi uyquni ko'plab 10 daqiqalarga maydalab, yarim fazali uyqu rejimini tajriba qilgan. Napoleon har bir jang oldidan uxlab olishni ma'qul ko'rgan. Mashhur aktyor Arnold Shvarsenegger har kuni tushlikdan keyin uxlab oladi. Zamonaviy ilmfan bu odatning foydasini tasdiqlaydi.

Muvaffaqiyatli odamlar o'z kun tartibida albatta sport bilan shug'ullanishga vaqt ajratishadi. Piyoda sayr ham ajoyib mashq bo'lishi mumkin. Charlz Darvin kuniga ikki mahal sayr qilgan: peshinga yaqin va kech tushishidan oldin. Betxoven tushlikdan so'ng uzoq sayrga chiqqan va ilhom kelib qolsa, qog'ozga muhrlash maqsadida o'zi bilan birga qalam hamda qog'oz olib yurgan. Charlz Dikens kuniga 10 kilometr dan ortiq piyoda yurgan, bu unga ishga ko'milib, toliqib qolmaslikka yordam bergan. Stiv Jobs muhim uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish jarayonida piyoda sayr qilishni odat qilgan.

"Faqat sayr vaqtida kelgan g'oyalargina qadrli bo'ladi".

faylasuf Fridrix Nisshe

Uzoq sayrlarning foydasini yaxshi bilgan shaxslar orasida Aristotel, Maxatma Gandi, Jek Dorsi, Tori Byorch, Hovard Shuls, Oliver Saks va Uinston Cherchill nomlarini keltirish mumkin. Bu odatni o'zlashtirish kerak. Olimlar sayrning tetiklashtirishi, miyani tozalashi, ijodiy salohiyatni oshirishi va hatto umrni uzaytirishini tasdiqlashdi. 12 yil davom etgan tadqiqotga ko'ra, kuniga 15 daqiqadan piyoda yurgan 65 yoshdan katta kishilarda o'lim ko'rsatkichi 22 foizdan past bo'lgan.

Hayotiy shart-sharoitlarga qaramay, har birimiz dunyoning eng badavlat kishilaridan biri bo'lgan Bill Geytsning sevimli mashg'uloti bo'lgan kitoblarni o'qish imkoniga egamiz. Bu o'z bilim darajamizni oshirishning tejamkor va juda samarali usulidir. Uinston Cherchill kuniga bir necha soat biografik, tarixiy, iqtisodiy va falasafaga oid kitoblarni mutolaa qilgan. Teodor Ruzvelt band kunlari 1 tadan va ishdan bo'sh kunlari 2-3 tadan kitob o'qigan. Mark Kyuban kuniga 3 soatdan ortiq kitob o'qiydi. Milliarder Devid Rubenshteyn haftasiga 6 tadan kitob o'qiydi. Ilon Mask yoshligida haftasiga 2 tadan kitob o'qigan. Disney bosh direktori Bob Ayger esa har kuni tong saharda kitob o'qish uchun uyg'onadi. Bu ro'yxatni cheksiz davom ettirish mumkin. O'qish xotirani yaxshilaydi, empatiya darajasini oshiradi va stress darajasini kamaytiradi, shu tariqa oldimizga qo'yilgan maqsadlarimizga erishishga yordam beradi.

Qator yetuk shaxslarning tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, boshqalar bilan muloqot vaziyatga boshqa tomondan qarash va hatto mutlaqo yangi narsa yaratishda yordam beradi. Yozuvchi Joshua Shenkaning fikricha, ijodiy salohiyat

boshqa odamlar bilan muloqot qilish natijasida rivojlanadi. U o'zining Powers Of Two kitobida birgalikdagi sa'y-harakatlar natijasida katta cho'qqilarni zabt etgan duetlar haqida so'zlab bergan. Masalan, Jon Lennon va Pol Makkartni, Mariya va Pyer Kyuri, Stiv Jobs va Stiv Voznyak. Psixologlar Daniel Kaneman va Amos Tverski birgalikdagi uzoq sayrlaridan birida axloqiy iqtisodiyotning yangi nazariyasini ishlab chiqishgan va bu Kanemanga Nobel mukofotini olib kelgan. Tolkin va Lyuis o'zlarining yozgan qoramalarini birbirlariga o'qishga berishgan, har dushanba kechqurun ko'rishishgan. Olimlar Frensis Krik va Jeyms Uotson ko'p muloqot qilishgan va birga tushlik qilishgan, keyin esa Moris Uilkinson bilan birga DNK tuzilmasini aniqlashgan. Teodor Ruzveltning esa tennis xonasi bo'lgan, uning a'zolari birga tennis o'ynashgan va siyosiy masalalarni muhokama qilishgan.

Qanday muhim fazilatlar egasi bo'lishimizga qaramay, har birimiz xatoga yo'l qo'yamiz. Ularni kelgusida sizga foydasi tegishi mumkin bo'lgan tajriba deb hisoblang. Muvaffaqiyat to'g'ridan-to'g'ri siz tomoningizdan o'tkazilgan tajribalar soniga bog'liq. Bir yutuq barcha muvaffaqiyatsiz urinishlaringizni "yuvib ketadi". Tomas Edison gidroksidli akkumulyatorni ixtiro qilgunga qadar uning 50 mingdan ortiq tajribasi muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Mukammal lampani yaratish uchun esa 9 ming muvaffaqiyatsiz urinish ortda qolgan. Shunday bo'lsa-da, umrining oxiriga borib Edison 1100 patentga egalik qilgan. Tajribalarni faqat amalda o'tkazish shart emas. Masalan, Eynshteyn ularni aqlida o'tkazgan va bu unga o'zining bebaho ilmiy nazariyalarini rivojlantirishda yordam bergan. Tomas Edison va Leonardo da Vinchilarning kundaligida yozishmalardan tashqari, mental kartalar va turli chizmalar ham bor.

"Hayot - boshidan oxirigacha tajriba. Tajriba qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi".

Faylasuf va shoir Ralf Uoldo Emerson

Tajribalar foydali ko'nikmalarni ishlab chiqishda yordam beradi. Prodyuser va ssenariynavis Shonda Rayms haddan ziyod mehnatkashligi va yaqqol namoyon bo'luvchi introvertligidan xalos bo'lishga qaror qildi va avval qo'rqan narsalariga rozilik bera boshlagan. Bu tajriba "Hammasiga "ha" deydigan yil" nomini olgan.

Ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. Agar uni kelgusida o'zingizga foyda keltirishi mumkin bo'lgan ishlarga sarflasangiz, muvaffaqiyatga erishish ehtimoli yuqori bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Sh. M. Mirziyoyev Buyuk kelejagimizni mard va oliyjanib xalqimiz bilan birga quramiz «O'zbekiston» Toshkent-2017 45-bet

2. P. I. Ivanov M. E. Zufarova Umumiy psixologiya «O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti» Toshkent-2008 329-bet
3. G‘. B. Shoumarov Oila psixologiyasi «SHARQ» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasibosh tahririyati TOSHKENT — 2010 102-bet
4. V. Karimova Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot «Universitet-nashriyoti» Toshkent-1999 85-bet
5. Kozimov S. M. (2021). Hayajon va uni yengishga psixofiziologik yondashuv. Innovative academy, 6(06), 38-41.
6. Kozimov S. M. (2022). Hayot davomida yuzaga keladigan muammolarni yengishga psixologik yondashuv. The way of science, 3(03), 26-29.
7. Kozimov S. M. (2022). Hayot davomida yuzaga keladigan muammolarni yengishga psixologik yondashuv. Моя профессиональная карьера, 6(23), 811-816.
8. Kozimov S. M. (2022). Insonlarda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash muammosi va unga psixofiziologik yondashuv. Моя профессиональная карьера, 6(23), 50-56.
9. Kozimov S. M. (2022). Muvaffaqiyatga erishishda vaqni to‘g‘ri taqsimlashning zamonaviy usuli – "Time management"ga psixologik yondashuv 5(23), 1077-1086.
10. <https://president.uz/oz/lists/view/4743>
11. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/vaqtni-tugri-taqsimlash>
12. <http://ruhshunos.uz/maqsadga-erishishda-vaqtni-togri-taqsimlash-muhim>
13. http://t.me//@moychechak_ifori

